

ДОЛЯ ЖЕНЩИН В НАСЛЕДОВАНИИ В ДОИСЛАМСКИЙ И ПОСЛЕИСЛАМСКИЕ ПЕРИОДЫ

Международная исламская академия Узбекистана

Кафедра исламоведения

Студентка 4 курса: Фозилова Хусния +998978868866

Аннотация: Женщины имеют чувство деликатности. Ислам всегда прославлял достоинство женщины. В этой статье также говорится о лишении женщин наследства в доисламский период и о полном нарушении прав женщин в этом отношении после прихода ислама.

Ключевые слова: женщина, ислам, наследие, хадис, раздача доли, копия, уважение, общество, обязательная доля, божественное наставление, арабы, угнетение.

INTERNATIONAL ISLAMIC ACADEMY OF UZBEKISTAN

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES

4th year student: Fozilova Husnia +998978868866

Abstract: Women have a sense of delicacy. Islam has always glorified the dignity of women. This article also refers to the disinheritance of women in the pre-Islamic period and the complete violation of women's rights in this regard after the advent of Islam.

Key words: woman, Islam, heritage, hadith, distribution of share, copy, respect, society, obligatory share, divine guidance, Arabs, oppression.

ISLOMDAN OLDINGI VA KEYINGI DAVRDA AYOLLARNING MEROSDAGI ULUSHLARI

*O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Islomshunoslik yo'nalishi
4-kurs talabasi
Fozilova Husniya
+998978868866*

Annotatsiya: Ayollar nozik xilqat egalaridir. Islom dini ayollarning qadr-qimmatini xar qachon ulug'lagan. Ush maqolada xam islomdan oldingi davrda ayollarning merosdan mahrum qilinishi va islom dini kelgandan keyin ayollarning bu boradagi haqlari to'la to'kis ado qilingani borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ayol, islom, meros, hadis, ulush taqsimoti, nasx, ehtirom, jamiyat, farz ulush, ilohiy ko'rsatma, arablar, zulm.

Islom dini olamga yoyilmasidan avval ayol kishiga erkaklarga qaraganda ancha past nazar bilan qaralgan. Ayollar urushlarda jang qila olmaydi, oila sha'nini himoya qola olmaydi deb yosh bolalarni qanday merosdan mahrum qilishsa, ayollarni ham merosdan mosuvo qilishar edi. Ularga eridan yoki otasidan qolgan mulkka egalik qilishga berishmas edi, ayollarga zulm qilishar edi. Bu haqida bir necha rivoyatlar kelgan. Shulardan biri Sahihayndagi Imom Buhoriy va Muslim keltirgan rivoyatdir: Bir ayol Rasululloh (s.a.v) ning oldilariga eri Sa'ddan bo'lgan ikki qizini yetaklab keldi va: "Ey Rasullulloh! Mana bular Sa'd ibn Robianing qizlari. Qizlarning otalari (yani Sa'd) Uhud jangida shaxid bo'ldi. Amakisi qoldirgan mollarni olib qo'ydi. Bizga hech narsa bermadi. Mablag' bo'lmasa turmushga uzatib ham bo'lmaydi", dedi.

Shunda Payg'ambar (s.a.v): Alloh albatta bu haqida hukm qiladi, dedilar. Shunda meros oyati nozil bo'ldi. Rasululloh (s.a.v) qizlarning amakisiga odam yubordilar va qizlarga uchdan ikki, ayolga sakkizdan birni berib, qolganini o'zi

olishi kerakligini ta'kidladilar.

Islom shariati keng yoyila boshlagach Qur'oni Karimda keltirilgan oyatlar bilan ayollar uchun ulushlar, meroslar ajratildi. Ayollarning meros olishi haqidagi oyat nozil bo'lganda, arablarga bu juda og'ir keldi. Hatto bu oyat nasx bo'lishini hohlashdi. Chunki ularning odatlariga zid bo'lgan xukm kuchga kirgandi. Ibn Abbas r.a. aytadilar: o'g'il bola, qiz bola, ota-ona ulushlari haqida oyat nozil bo'lganda, bazilar buni qabul qila olishmadi. Xatto aytishdi, xotirlarga to'ratdan bir, sakkizdan bir, qizlarga yarim bundan tashqari yosh bolaga ham beriladimi?! Ular jang qila olmasalar, ularga o'lja berib bolmaydi.

So'ng bir birlariga bu haqida gapirmanglar, shoyad Rasulloloh sallolohu alayhi vasallamni yodlaridan ko'tarilib qolsa, yoki buni aytamiz o'zgartirib beradilar deyishdi.

Shunda ba'zilar "Ey Allohning Rasuli! Go'dakka ham meros beramizmi, uning qo'ldan hech narsa kelmaydi-ku? Qiz bolaga otasidan qolgan narsaning yarimini beramizmi? Axir u ot mina olmasa, dushmanga qarshi jang qila olmasa?" deyishdi.

Alloh taoloning buyrug'i bilan nozil bo'lgan ushbu oyatlardan so'ng hech kim ayollarga minnat qilmaydigan, mulklarini tortib olmaydigan bo'ldi. Albatta, ayollar bu xaqni hurmat, iltifot bilan qabul qilib oladigan bo'ldilar.

Islom dinida ayollarning o'rni beqiyos sanaladi. Islom dini kelguniga qadar johiliyat davrida arablarda ayol kishi inson o'rnida ko'rilmadi. Yosh qizaloqlar tiriklayin ko'milardi. Qiz farzand ko'rgan ota jamiyat orasida boshini ko'tarib yurolmasdi. Agar ularga "Qiz farzand ko'rdingiz" deb xabar berilsa, uyatdan yuzlari qorayib ketardi. Ayollar u paytlarda meros borasida ham e'tiborga olinmasdi. Aksincha, o'zi boshqalarga meros sifatida berilardi. Qaysi bir ayolning eri vafot etsa, mazkur erning akasi yoki ukasi o'sha ayolni akasidan meros sifatida olardi. Islom dini esa, ayollarning huquqlarini to'liq kafolatladi. Ularni erkaklar kabi mukammal va ehtiromga sazovor inson deb e'lon qildi.

Islom ayolga barcha javhalarda, jumladan, meros masalasida ham e'tibor ko'rsatdi. Endi ayol xotin sifatida, ona sifatida, qiz sifatida meros oladigan bo'ldi. Ayol kishi butun umri davomida erkak himoyasida bo'lishi e'lon qilindi. Qizlik paytida otasi va aka-ukalarining himoyasi va qaramog'ida, turmushga chiqqach, erining himoyasi va qaramog'ida bo'ladigan bo'ldi. Ona bo'lsa, o'g'illari tomonidan, singil bo'lsa, aka-ukalari tomonidan, buvi bo'lsa, nabiralari tomonidan himoya, nafaqa va e'tibor huquqiga ega bo'ldi. Islom ayollarga ilm olish, dam olish, shaxsiy mulkka ega bo'lish huquqini berdi.

Alloh Taolo Qur'onning Niso surasi 7- oyatida:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Erkaklar uchun ota-onalar va qarindosh-urug'lari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir. Ayollar uchun ham ota-onalari va qarindosh-urug'lari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir. Bu ulushlar ozmi-ko'pligidan (qat'iy nazar) farz qilingan haqlardandir”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Shayx Muhammad Aliy Sobuniy. Islom shariatida meros ilmi (Qur'on va sunnat asosida). Tarj:Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf –T.:”Hilol-Nashr”, 2022, – B. 26..
- 2.Qur'oni Karim oyatlari mazmun-ma'nosining o'zbekcha izohli tarjimasi.– Toshkent:Hilol-Nashr, 2022. – B. 103.